

Отношение работников здравоохранения к вакцинации от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19)

Хоцанов Ержан Ерланович, резидент – пульмонолог 2 года обучения
НАО «Медицинский Университет г. Семей», г. Семей, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье описывается отношение медицинских работников к вакцинации от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19) в г. Семей, Восточно-Казахстанской области.

Ключевые слова: вакцины, иммунопрофилактика, нежелательные реакции после вакцинации, поствакцинальные осложнения.

Актуальность: Всемирная организация здравоохранения объявила 24-30 апреля 2021г Всемирной неделей иммунизации, которая прошла под лозунгом «Вакцины сближают нас» [4]. На сегодняшний день, когда мир переживает пандемию COVID-19, проблема вакцинации актуальна как никогда. По данным Международного набора данных о вакцинации COVID-19 в период с 13 декабря 2020 года по 16 марта 2021 года 361 734 967 человек прошли вакцинацию [2]. «Our World In Data» сообщает, что в Казахстане на 07.05.2021г. 523 985 человек частично или полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, что составляет 2,79% от общего населения страны [3].

Цель: Оценка информированности медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции COVID-19.

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели было проведено анонимное, добровольное анкетирование работников здравоохранения в г. Семей с использованием разработанной анкеты. Охват анкетированием составил 126 человек. Статистическая обработка результатов проведена с использованием программ Microsoft Excel 2010, IBM SPSS Statistics 20. Для статистического анализа использован χ^2 Пирсона. Для опровержения нулевой гипотезы в качестве граничного значения принималось значение $p < 0,05$.

Основная часть: Во всем мире признано, что вакцинопрофилактика является самым эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями [7]. Согласно Мировому сообществу иммунологов, вакцинация - ведущий инструмент, который способен побороть эпидемии и пандемии [8].

В Республике Казахстан иммунизацию населения осуществляют в соответствии с Национальным календарем прививок Казахстана, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам»; в который были внесены изменения и дополнения Постановлением Правительства Республики Казахстан №119 от 12.02.2013г [6].

Однако общество неоднозначно относится к вакцинации. Даже среди медицинских работников встречаются противники вакцинации, которые считают прививки необязательными и даже опасными [1]. Очень важно, чтобы медработники предоставляли населению полную и объективную информацию о распространенности инфекционных заболеваний,

тяжести их течения, необходимости проведения прививок, последствиях отказа от них, а также о возможных нежелательных явлениях после вакцинации [5].

В данной работе представлены данные об оценке информированности медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции COVID-19, полученные посредством анкетирования. Предлагаемая анкета включала 4 блока: анкетные данные, вопросы позволяющие оценить отношение к вакцинопрофилактике в целом, и в частности, к вакцинации от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2, блок вопросов для лиц, получивших вакцину от COVID-19, и вопросы для оценки уровня знаний по нежелательным реакциям после вакцинации.

Рис. 1 Возрастной состав участников исследования.

В исследовании приняли участие 126 человек, из них 14,3% мужчин ($n=18$) и 85,7% женщин ($n=108$). Средний возраст составил $37,26 \pm 1,1$ лет. (95%ДИ: 29,0-38,81) лет, $CO=12,516$, самому младшему респонденту 20 лет, а старшему 67 лет. Средний возраст мужчин - $30,44 \pm 1,9$ (95%ДИ: 26,0-35,32) лет, $CO=8,48$, самому молодому мужчине 25 лет, а старшему 51 год. Средний возраст женщин был $38,4 \pm 1,2$ (95%ДИ: 31,19-41,81) лет, $CO=12,746$, самой молодой женщине 20 лет, самой старшей женщине 67 лет. При этом, 50,8% респондентов страдают какими-либо хроническими заболеваниями, а 49,2% полностью здоровы. На рис.1 представлена гистограмма возрастного состава участников исследования.

По семейному положению участники исследования распределились в следующем соотношении: холост (не замужем) - 23,8% ($n=30$), женат (замужем) - 62,7% ($n=79$), разведен (разведена) - 11,1% ($n=14$), вдовец (вдова) - 2,4% ($n=3$).

Рис. 2 Образование и специальность, по которой работают респонденты

38,9% респондентов (n=49), на момент анкетирования, имели среднее образование, 0,8% человек (n=1) – незаконченное высшее, 55,6% (n=70) – высшее, 4,8% (n=6) имели ученую степень. Из 126 лиц, работающих в здравоохранении, 94,4% (n=119) имели медицинское образование. Как видно из рис. 2 основной контингент опрошенных медицинских работников – средний медицинский персонал и врачи: санитары – 4% (n=5), медсестры – 36,5% (n=46), фельдшера – 4% (n=5), врачи – 39,7% (n=50), административные работники – 5,6% (n=7), учащиеся медицинского ВУЗа (врачи-резиденты) – 10,3% (n=13).

Из числа опрошенных: не болели коронавирусной инфекцией 55 человек (43,7%), перенесли бессимптомно – 11 (8,7%), в легкой форме – 33 (26,2%), в средней форме – 25 (19,8%), в тяжелой – 2 (1,6%). При этом у 31 респондента (24,6%) были родственники и друзья, перенесшие инфекцию бессимптомно, у 80 (63,5%) – болели в легкой/средней форме без госпитализации, у 48 (38,1%) – были госпитализированы, у 20 (15,9%) – умерли от коронавируса, у 12 (9,5%) – не было никого из знакомых, столкнувшихся с COVID-19.

В ходе анкетирования выяснилось, что 76,9% респондентов (n=97) положительно относятся и стараются соблюдать график вакцинации, а 23,1% (n=29) –

избегают любых вакцин. Но при этом, 11,1% (n=14) – считают вакцину от COVID-19 не нужной, 7,1% (n=9) – считают ее опасной, 45,2% (n=57) – сомневаются в ее эффективности, 3,2% (n=4) – относятся безразлично; и лишь 33,3% (n=42) – считают ее полезной. 33 респондента (26,2%) получили вакцину от коронавирусной инфекции, 20 (15,9%) – планируют вакцинироваться в ближайшее время, 18 (14,3%) – ждут более отдаленные результаты вакцинации, 19 (15,1%) – имеют медицинские противопоказания, а 36 (28,6%) – категорически отказываются от данной вакцины.

Среди опрошенных медицинских работников 15,9% не боятся возможных осложнений от вакцинации против COVID-19, 36,5% – немного опасаются, 12,7% – умеренно опасаются, 19,8% – сильно опасаются и 15,1% – очень сильно боятся возможных последствий после вакцины от коронавируса.

На вопрос: «Считаете ли Вы, что перед вакцинацией от COVID-19 необходимо сдавать анализ на антитела?», 14,3% респондентов (n=18) ответили: «сдавать не нужно», 27% (n=34) – «можно сдать по желанию», 17,5% (n=22) – «сдавать нужно, если сомневаетесь, что болел», также 17,5% ответили: «нужно сдавать по рекомендации врача», и 23,7% опрошенных (n=30) выбрали вариант: «обязательно необходимо сдавать».

Рис. 3 Влияние различных факторов на мнение о вакцинации от COVID-19

На рис. 3 представлена схема, на которой видно, что на мнение респондентов о вакцинации от коронавирусной инфекции более всего оказывает влияние сообщения ученых, врачей и других экспертов (57,9%), реже средства массовой информации (33,3%)

и социальные сети (24,6%), еще реже мнение известных людей, общественных деятелей (7,9%), членов семьи и друзей (6,3%).

По результатам опроса 24,6% анкетированных (n=31) внимательно следят за результатами вакцинации в Казахстане и в других странах, также 24,6% – следят в

некоторой степени, 19,8% (n=25) – немного, а 31% респондентов (n=39) не следят за результатами вакцинации. При этом 34,1% – рекомендуют своим родственникам и знакомым вакцину от COVID-19, 31,7% – еще не решили, будут рекомендовать или нет, 27,1% не рекомендуют прививаться своим близким и друзьям, а 7,1% – стараются отговорить от вакцинации.

Также в ходе анкетирования выяснилось, что респондентов больше беспокоит возможность того, что кто-то из их членов семьи может заразиться коронавирусной инфекцией SARS-Cov-2 и умереть от этого, чем возможность их самих заболеть и умереть. Так 30,2% анкетированных не боятся заразиться COVID-19, 34,1% – немного боятся, 24,6% – умеренно боятся, 7,1% – сильно боятся и 4% – очень сильно боятся; против 4,8% опрошенных, которых не пугает возможность заражения их родственников коронавирусом, 15,9% – немного боятся, 26,1% – умеренно боятся, 26,2% – сильно боятся и 27% – очень сильно боятся заболевания коронавирусной инфекцией своих родных. При

этом, 11,1% очень часто испытывают тревогу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, 22,2% – часто, 38,1 – иногда, 21,4% – редко, и лишь 7,1% – почти никогда не чувствовали тревожность в связи с пандемией COVID-19.

Проведенный анализ анкет 33 респондентов, получивших вакцину от COVID-19, показал, что 27,3% имели контакт с инфекционным больным в последние 14 дней перед получением вакцины (n=9), у 6,1% отмечались признаки ОРВИ в последние 14 дней до вакцинации (n=2), 12% принимали противовирусные препараты в последние 14 дней перед получением вакцины (n=4), 9,1% в анамнезе имели побочные реакции на другие вакцины (n=3), а 45,5% респондентов не отмечали ничего из вышеперечисленного (n=15). На момент анкетирования в Республике Казахстан вакцинация проводилась только вакциной Гам-КО-ВИД-Вак (Спутник V).

Рис. 4 Частота встречаемости вакцинальных реакций после получения вакцины от COVID-19

На рис. 4 представлена частота встречаемости вакцинальных реакций после получения вакцины от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19): наиболее часто респонденты отмечали повышение температуры тела (48,5%), локализованную боль верхней конечности, в которую была произведена инъекция (45,5%) и головную боль (36,4%). Реже встречались миалгия/артралгия (30,3%) и слабость/быстрая утомляемость (27,3%). В 15,2% случаев отмечались катаральные явления, и лишь у 12,1% опрошенных (n=4) не было никаких вакцинальных реакций, т.е. в 87,9% случаев отмечаются поствакцинальные реакции.

Также стало известно, что данные вакцинальные реакции появились и стали беспокоить анкетированных в 54,5% случаев (n=18) в течение первых суток от момента получения вакцины, в 42,4% случаев (n=14) на следующие сутки от момента получения вакцины, и в 3,1% случаев (n=1) через 2-3 дня от момента получения вакцины. Продолжительность этих симптомов в 81,8% случаев (n=27) составила не более 3-х суток, в

6,1% случаев (n=2) – более 3-х суток, в 12,1% случаев (n=4) симптомы беспокоили в течение недели.

И наконец, на получение вакцины у 70,6% респондентов повлиял только их личный выбор, 12,7% – считают это необходимостью для дальнейшего беспрепятственной жизни (например: при устройстве на работу, посещении общественных мест, путешествий и др.), а 16,7% связывают получение вакцины с оказанием давления (отчисление с места учебы, увольнение с места работы и др.).

В табл. 1 представлены результаты статистического анализа влияния того или иного фактора на отношение работников здравоохранения к вакцинации от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19), проведенного с использованием критерия χ^2 Пирсона.

Из таблицы 1 следует, что многие выявленные факторы не имеют статистически значимого влияния на отношение работников здравоохранения к вакцинации от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19).

Табл. 1 Влияние факторов на отношение медицинских работников к вакцинации от COVID-19

Фактор	χ^2 Пирсона	p
Пол	0,109	0,825
Хронические заболевания	0,117	0,780
Образование	0,283	0,533
Профессия	0,437	0,075
Тревога из-за пандемии COVID-19	0,381	0,163
COVID-19 в анамнезе	0,308	0,655
COVID-19 в анамнезе у родственников	0,179	0,381
Отношение к вакцинации в целом	0,446	0,001
Владение информацией о результатах вакцинации в мире	0,401	0,020
Сообщения ученых, врачей и других экспертов	0,264	0,051
Информация, предоставленная СМИ	0,231	0,130
Страх поствакцинальных осложнений	0,520	0,001
Страх заражения COVID-19	0,349	0,358
Страх заражения родственниками COVID-19	0,380	0,170

Выводы: Данное исследование выявило, что большинство медицинских работников (76,9%) имеют положительное отношение к вакцинопрофилактике и стараются соблюдать Национальный график вакцинации Республики Казахстан, тем не менее, лишь 33,3% респондентов считают вакцину от коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 (COVID-19) полезной. Не смотря на то, что в стране с 1 февраля 2021г. активно проводится вакцинация медицинского персонала, как уязвимой группы населения, которая подвержена высокому риску заражения и распространения COVID-19, на момент анкетирования, лишь 26,2% опрошенных частично или полностью

вакцинированы от коронавирусной инфекции. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения специализированных циклов повышения квалификации по вопросам вакцинопрофилактики для всех медицинских работников. С учетом данных опроса, необходимо инициировать информационную работу среди медицинского персонала по вопросам информирования населения о важности и необходимости вакцинопрофилактики и привлечения для данной работы таких средств массовой информации, как интернет, телевидение, социальные сети.

Литература:

1. Alexander Supady, J. Randall Curtis, Crystal E. Brown, Daniel Duerschmied, Lyn Anne von Zepelin, Marc Moss, Daniel Brodie, Ethical obligations for supporting healthcare workers during the COVID-19 pandemic, *European Respiratory Journal* 2021 57: 2100124; DOI:10.1183/13993003.00124-2021
2. David M. Smadja, Qun-Ying Yue, Richard Chocron, Olivier Sanchez, Agnes Lillo-Le Louet, Vaccination against COVID-19: insight from arterial and venous thrombosis occurrence using data from VigiBase, *European Respiratory Journal* 2021; DOI:10.1183/13993003.00956-2021
3. <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>
4. <https://www.who.int/ru/campaigns/world-immunization-week/2021>
5. Бектон Дикинсон Безопасность иммунизации, Пособие для врачей, под ред. Е.Н. Беляева, А.А. Ясинского, 2005;
6. Национальный календарь прививок Казахстана, утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам»
7. О. В. ШАМШЕВА, Вакцинация и здоровье человека, *Детские инфекции* №4 2015; УДК 616-036.22:615.371
8. Тельнова Е.А., Щепин В.О., Загоруйченко А.А., Вакцинация как вызов COVID-19, *Бюллетень Национального Научно-исследовательского Института Общественного Здоровья имени Н.А. Семашко*. 2020. № 3, УДК 614.2 DOI: 10.25742/NRIPH.2020.03.010